

TYUTORLIK FAOLIYATINI TASHKILIY METODIK JIHATDAN SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

O‘rinova Nilufar Muhammadovna

FarDU professor v.b., pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tyutorlik faoliyatining maqsad va vazifalari, tyutorlik faoliyatining tashkiliy, huquqiy va metodik jihatdan shakllantirishning asosiy mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: tyutorlik faoliyati, uning maqsad va vazifalari, mazmuni, tyutorning huquqlari.

XXI asrda jahon miqyosida ta’lim barqaror taraqqiyotni ta’minlovchi asosiy omil sifatida e’tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta’lim konsepsiyasida “... barcha uchun butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu uzluksiz ta’lim tizimini, jumladan, masofaviy o‘qitish tizimini rivojlantirish va unda tyutorlik faoliyatini samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytirdi.

Bugungi kunda uzluksiz ta’lim tizimida o‘qituvchilarning vazifalarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Sababi, jahon tajribalaridan ko‘rish mumkin, masofaviy o‘qitish tizimida asosan tyutorlik faoliyati tashkil etilishi yuzasidan o‘qituvchilarning faoliyatini tyutorlik yordam ko‘rsatish faoliyatiga o‘tkazish masalasining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

“Davlat oliy ta’lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi” Nizom O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

2020-yil 31-dekabrda 824-son hamda "Respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 9-sentabrda 563-son qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirish tartibi va yo'nalishlarini belgilab beradi.

Bizning fikrimizcha, tyutorlik faoliyati o'ta mas'uliyatli va o'z vaqtida sharaflil kasbiy faoliyat sohasi hisoblanadi. Tyutorlar ta'lim faoliyatning barcha sohalarida talabalar faoliyatiga shaxsan mas'ul va javobgardir. Javobgarlik darajasi va uning to'liq anglanishi uning kasbiy faoliyatining zaruriy shartlaridan hisoblanadi. Tyutor o'z shaxsiy amaliyotini takomillashtirsa, hech bo'lmaganda uni anglash uchun atayin tirishib harakat qilsagina haqiqiy mutaxassisga aylanadi.

➤ Tyutorlik faoliyatining asosiy maqsadlari quyidagilar hisoblanadi:

- ta'lim va tarbiya jarayoni uyg'unligini samarali tashkil etish;
- ta'lim muassasasi va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish;
- talabalarga ijtimoiy-ma'naviy va psixologik yordam ko'rsatgan holda o'zini yanada yaxshiroq anglash, o'qish va hayotda to'g'ri qaror qabul qilish, tanlagan kasbiga muhabbatni oshirish;

- ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, o'quvchilar davomatini yaxshilash bilan bog'liq masalalarda jamoat kengashi va mahallaning o'rnini kuchaytirish.

- talabalarning dars mashg'ulotlarini o'zlashtirib borishini tahlil qilish va darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash;

- ularning ijtimoiy (oilaviy) holatidan doimiy xabardor bo'lishdan iborat[3; 2].

Tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirish jarayonida tyutorning kasbiy qobiliyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan sifatlari rivojlantiriladi.

➤ Tyutorlar quyidagi huquqlarga ega:

- o'ziga biriktirilgan talabalarning darslarini, talaba davomati va dars sifati monitoringini olib borish maqsadida kuzatish;

- TTJga joylashishlari uchun talabalarga e'lon berish va ular tomonidan tegishli hujjatlarni yig'ib taqdim etish hamda tashkil etiladigan komissiya yig'ilishida talabalarning ishtirokini ta'minlash;

- talabani talabalar turar joyidan chiqarilishiga rozilik berish, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar kiritish;

- o'quv-tarbiyaviy sohalardagi muammolarini bartaraf etish bo'yicha fakultet dekanati bilan hamkorlikda ishlash;

- madaniy-ma'rifiy tadbirlar va sport musobaqalarini o'tkazishda dekanat, rektorat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish;

- talabaga tavsifnoma va akademik ta'til berish masalasini hal etishda ishtirok etish, talaba haqidagi fakultetda mavjud ma'lumotlardan to'la foydalanish;

- talabani darslariga qatnashishi, o'zlashtirish va ijtimoiy hayotidagi rolga oid takliflarni fakultet dekanatiga kiritish, talabani rag'batlantirilishi yoki jazolanishi va maxsus stipendiyalarga loyiqligi bo'yicha xulosa berish;

- yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti, kasaba uyushmasi va ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bilan birgalikda talaba bilimni odilona baholashni nazorat qilish;

- tyutor qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

Tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirish amaliyotida tajriba orttirish, ularning shaxsida kasbiy yo'nalishlarning shakllantirilishi asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirishning asosiy mazmuni tyutorlarning kasbiy pedagogik faoliyatini tashkil qiladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- talabani o'rganish, uning qobiliyat va qiziqishlarini, muloqot va faoliyat motivlarini o'rganish hamda uning individual rivojlanishini loyihalashtirish;

- guruhlarda xayotiy faoliyatni va muloqot jarayonini tashkil qilish, ularda har bir talabani bilim olishi uchun qulay sharoitlarni yaratish;

- talabalarning individual va jamoaviy o'quv-bilish, ijtimoiy-siyosiy, mehnat, badiiy, sport va boshqa faoliyatlarini tashkil qilish;
- pedagogik tajribani o'rganish, tahlil qilish, talabalarning shaxsiy, umumiy, pedagogik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish[5;73].

Tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishning zarurati ta'lim muassasalarida tyutor-o'qituvchilar uchun tashkil etiladigan turli tadbirlar, konferensiyalar, pedagogik-psixologik trening, vebinarlarda tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirish texnologiyalari bo'yicha ma'ruzalar tashkil etilishini muvofiqlashtirishda namoyon bo'ladi.

Tyutorlik faoliyatini tashkiliy metodik jihatdan shakllantirish kasbiy-ijodiy faoliyatga jalb etish bosqichma-bosqich ravishda amalga oshiriladi. Uning birinchi bosqichida turli xildagi seminar, vebinar mashg'ulotlarida ta'lim-tarbiya mazmunini bayon etish; ikkinchi bosqichda ta'lim-tarbiya mazmunini asosida belgilangan muammoni xal etish yuzasidan ishlash, izlanish, ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirish va maqbul variantini tanlash; uchinchi bosqichda esa birinchi va ikkinchi bosqichlarda to'plagan tajribalar asosida faoliyatga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 5847-son Farmoni// lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 31-dekabrda 824-son Farmon// lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 563-sonli qarori, Davlat oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi "Namunaviy nizom". 10.09.2021. Farmon//lex.uz.

4. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni//lex.uz.
5. A.V. Verxozina. Tyutor kak pedagogicheskaya spetsialnost v sisteme professionalnogo obrazovaniya. *Studencheskiy vestnik*. 2015. 133 s.
6. Dudchik S.V. Osobennosti organizatsii tyutorskogo soprovojdeniya v nachalnoy shkole // Materiali Vserossiyskogo nauchno-metodicheskogo seminar.-M.: APKiPPRO, 2009.
7. Ibragimovna, T. I. (2023). Preparing Future Educators for the Formation of Life Skills in Students. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 170-173.
8. Muhammadovna, O. R. N. (2022). TALABA SHAXSINI INDIVIDUAL RIVOJLANTIRISHDA TYUTORLIK FAOLIYATINING ASOSIY KONSEPTSIYALARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 144-149.
9. Mukhammadovna, U. N. (2023). IMPLEMENTATION OF TUTOR'S SUPPORT MODEL IN HIGHER EDUCATION. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 4(03), 58-64.
10. O'Rinova, N. M. (2023). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TYUTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH MEXANIZMLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 301-307.
11. O'rinova, N. M., & Muminova, N. J. (2022). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'QUV-KVEST TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY JIHATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 460-472.
12. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In *Конференции*.
13. Tuychiyeva, I., & Jo'Rayeva, S. (2022). OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT-MODUL TIZIMINING AHAMIYATI. *Science and*

14. Urinova, N. M., & Abdullaeva, N. (2021). Opportunities to use project-based teaching technology in the development of students' research competence. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 2344-2348.*

15. Ахмедов, Б. А., Сиддиқов, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy, (9 (60)), 20-22.*

16. Сиддиқов, Б. С., & Джалалов, Б. Б. MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION.

17. Уринова, Н. М. (2020). ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТЛАРИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-2№ 6).*

18. Ўринова, Н. М., & Абдуллаева, Х. (2022). ТЬЮТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ, УНИНГ ТАРИХИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Academic research in educational sciences, 3(1), 387-395.*